
**UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN HAFALAN MUFRADĀT MELALUI
MEDIA VISUAL GAMBAR PADA SISWA KELAS VII MTs ULUMUDDIN
BOYANTONGO KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Nadianti¹, Nursyam², Ubay Harun³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: nadiaynti01@gmail.com

Abstrak: Upaya guru dalam meningkatkan hafalan *mufradāt* pada peserta didik mempunyai beberapa cara untuk memudahkan peserta didik dalam menghafal *mufradāt* khususnya dengan menggunakan media *visual* gambar dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena media ini merupakan alternatif bagi peserta didik untuk memahami bahasa Arab dan meningkatkan penguasaan *mufradāt*. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan para guru mencapai tujuan pembelajarannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka skripsi ini menguraikan tentang bagaimana upaya guru bahasa Arab dalam meningkatkan hafalan *mufradāt* melalui media *visual* gambar pada pembelajaran bahasa Arab serta apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya guru dalam media *visual* gambar. Jenis penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pemanfaatan media *visual* gambar memberikan hasil yang baik terhadap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Guru-guru melakukan berbagai upaya agar peserta didik dimudahkan dalam mengikuti pembelajaran meliputi (1) pemanfaatan sarana, yang mencakup sarana berupa media fisik dan non fisik dalam mempresentasikan materi. (2) penyederhanaan materi ajar, yakni mengemas materi sesederhana mungkin agar mudah dipahami. (3) kuis, yaitu berupa pertanyaan mengenai materi yang mempunyai hadiah dari setiap pertanyaan yang bertujuan memberikan motivasi pada peserta didik. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembelajaran yakni kurangnya tenaga pendidik di sekolah tersebut menjadi kendala utama. Walaupun pada saat ini kondisi pembelajaran terutama pembelajaran bahasa Arab masih terbilang kondusif akan tetapi lambat laun ini akan menjadi permasalahan yang lebih besar. Serta peserta didik yang belum mampu membaca alquran ini menjadi perhatian dan juga minat belajar peserta didik yang sangat rendah hal ini memang sangat berdampak dalam mencapai hasil belajar. Implikasi dari penelitian ini dalam upaya guru meningkatkan pembelajaran *mufradāt* peserta didik dengan memanfaatkan media *visual* gambar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Serta dapat memberikan dampak dalam mengaktifkan untuk menyampaikan sebuah materi. Berkaitan dengan hal ini upaya guru dengan memanfaatkan media *visual* gambar mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan hafalan *mufradāt* peserta didik.

Kata Kunci: Upaya Guru, Hafalan Mufradat, Media Visual Gambar.

Abstract: *Teachers' efforts to improve memorization of vocabulary in students have several ways to make it easier for students to memorize vocabulary, especially by using visual image media in Arabic language learning. Because this media is an alternative for students to understand Arabic and improve their mastery of vocabulary. Learning media can be used as a tool to make it easier for teachers to achieve their learning goals. In relation to this, this thesis describes how Arabic language teachers' efforts to improve memorization of vocabulary through visual image media in Arabic language learning and what are the supporting and inhibiting factors for teacher efforts in visual image media. This type of research is a qualitative descriptive approach method with a descriptive approach, data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of research that has been carried out in the use of visual image media provide good results for students in participating in classroom learning. Teachers make various efforts to make it easier for students to participate in learning including (1) utilization of facilities, which include facilities in the form of physical and non-physical media in presenting material. (2) simplification of teaching materials, namely packaging the material as simply as possible so that it is easy to understand. (3) quizzes, namely in the form of questions about the material that has a prize for each question that aims to provide motivation to students. The obstacles encountered in the learning process are the lack of educators at the school as the main obstacle. Although at this time the learning conditions, especially Arabic language learning, are still relatively conducive, but gradually this will become a bigger problem. And students who are not yet able to read the Qur'an are a concern and also the interest of students in learning is very low, this does have a big impact on achieving learning outcomes. The implications of this study in the efforts of teachers to improve students' mufradāt learning by utilizing visual image media can increase students' learning motivation. And can have an impact on the effectiveness of delivering material. In this regard, the teacher's efforts to utilize visual image media have a very important role in improving students' memorization of mufradāt.*

Keywords: *Teacher Efforts, Memorization of Mufradat, Visual Image Media.*

PENDAHULUAN

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Mempelajari Bahasa Arab tidaklah semudah mempelajari bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia, ada banyak problematika yang harus dihadapi oleh seseorang yang mempelajari bahasa tersebut, baik yang bersifat linguistik seperti mengenai tata bunyi, *mufradāt*/kosakata, tata tulisan maupun yang bersifat non linguistik yang menyangkut sosial kultural atau sosial budaya. Oleh karena itu perlu dikaji adanya pembelajaran bahasa yang tepat

bagi orang-orang yang non-Arab.¹ Bahasa Arab sangat penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan membantu siswa untuk lebih cepat memahami materi yang diajarkan.

Bahasa Arab memiliki keistimewaan dengan bahasa lainnya, karena nilai sastra yang bermutu tinggi bagi mereka yang mendalaminya serta bahasa Arab juga ditakdirkan sebagai bahasa Al-Qur'ān yang mengkomunikasikan kalam Allah. Karena di dalamnya terdapat uslub bahasa yang mengangumkan bagi manusia dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya.²

Pada umumnya tujuan pembelajaran bahasa Arab diarahkan kepada: pertama, penguasaan unsur bahasa yang dimiliki oleh bahasa Arab, seperti aspek bunyi, kosakata bahasa Arab atau *mufradāt*, ungkapan, dan struktur bahasa. Kedua, penggunaan bahasa Arab dalam komunikasi yang efektif dan produktif. Ketiga, pemahaman terhadap budaya Arab, misalnya seperti pemikiran, nilai-nilai, adat, etika, maupun seni. Tujuan pembelajaran bahasa Arab diawali oleh penentuan materi yang akan diajarkan, serta sistem metode yang hendak digunakan untuk menyampaikan materi ajar tersebut. Dalam tujuan pembelajaran bahasa Arab tidak terlepas dari empat kemahiran berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Mempelajari bahasa asing apapun itu maka harus dibekali dengan kosakata yang mumpuni agar dapat menguasai bahasa target atau bahasa Arab. Sebab, kosakata atau *mufradāt* merupakan bahasa penting yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mempelajari bahasa asing, termasuk juga bahasa Arab. Perbendaharaan kosakata yang mencukupi dapat menunjang seseorang dalam berkomunikasi dan menulis dengan baik menggunakan bahasa tersebut. Berbicara dan menulis merupakan kemahiran berbahasa dengan faktor pendukung utama pengalaman dan penguasaan kosakata yang kaya dan produktif.

Saif Al-Mustafa dalam Muhammad Amin, mengatakan bahwa guru yang melakukan pengajaran membutuhkan kualitas ilmiah yang membantunya berada pada level profesinya. Pertama, ia menguasai mata pelajaran penguasaan guru atas mata pelajaran yang ia ajarkan membantu rasa percaya diri dan kepercayaan diri siswa terhadapnya. Kemampuan untuk memilih informasi yang sesuai untuk siswa tentang subjeknya, kemampuan untuk menjawab pertanyaan siswa mengenai topik, dan kemampuan untuk memilih metode dan sarana yang

¹ Esty Kusyanti, "Upaya Meningkatkan Penguasaan *Mufradat* Melalui Media Gambar Pada Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VII-5 Semester I Madrasah Tsanawiyah Negeri 24 Jakarta Tahun Pelajaran 2015/2016." *Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no.4 (Desember 2018) 70

² Nandang Sarip Hidayat, "Problematika Pembelajaran Bahasa Arab", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 37 No 1, (1 Januari-Juli 2012), 82.

sesuai untuk subjek atau topik. Kedua, memahami sifat pelajar aspek ini membantu guru untuk lebih memahami murid-muridnya, Pemahaman ini berguna dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa dan apa yang mereka inginkan, dan mengapa mereka berperilaku dengan cara mereka berperilaku, dan bagaimana mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka, dan menangani mereka sesuai dengan level mereka, dan tahu apa yang sesuai untuk mereka dan apa yang tidak.³

Pembelajaran bahasa Arab terkhusus penguasaan *mufradāt* untuk memudahkan peserta didik diperlukan adanya bantuan berupa media, karena media merupakan alternatif bagi peserta didik untuk memahami bahasa Arab dan meningkatkan penguasaan *mufradāt*. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan para guru mencapai tujuan pembelajarannya, sedangkan gambar yaitu segala sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk dua dimensi. Dapat disimpulkan bahwa media gambar dapat meningkatkan *mufradāt*, konsentrasi belajar peserta didik itu sangat penting sekali dan menjadikan tercapainya tujuan pembelajaran.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Holimi, dengan judul pembelajaran *mufradāt* dalam menggunakan media gambar dalam jurnal muhadasah, berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa respon peserta didik kurang aktif karena, guru belum sepenuhnya menerapkan media gambar dalam pembelajaran. Kemudian peneliti melihat hasil pembelajaran model kedua dengan melakukan beberapa perbaikan pada model pembelajaran pertama peserta didik pada model pembelajaran kedua sangat semangat dan antusias sebab, guru dapat memanfaatkan media gambar secara kreatif dan efisien sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik⁵

Peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab haruslah mampu menghafal *mufradāt*. Seringkali dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menghafal *mufradāt* peserta didik merasa kesulitan. Untuk memudahkan peserta didik dalam menghafal *mufradāt*, maka seorang guru harus melakukan upaya-upaya serta memanfaatkan media yang ada agar dapat memudahkan peserta didik untuk meningkatkan hafalan *mufradāt*. Observasi awal yang

³ Muhammad Amin, Upaya Guru Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Melalui Metode Menyanyi Di MTs Nurul Jihad Kota Bima, *Al-af'idah: jurnal pendidikan bahasa Arab dan pengajarannya*, 6. No 1 (maret 2022). 74-75

⁴ Asni Furoidah, Peningkatan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab dengan Media Gambar Pada Siswa Kelas XI I MA As-Sunniyyah Kencong Jember, *jurnal An-Nuqthah*, 2. No 1, (oktober 2022). 2

⁵ Muhammad Holimi, Pembelajaran Mufradat dengan Menggunakan Media Gambar, *Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 2019.

dilakukan oleh penulis di Mts Ulumuddin Boyantongo Kab. Parigi Moutong, dikelas VII dari 29 siswa 10 diantaranya masih sangat merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab terkhusus penguasaan *mufradāt*. Setelah melakukan wawancara ditemukan masalah lain yakni, pendidik belum optimal dalam memanfaatkan media gambar dikelas VII sehingga peserta didik mengalami penurunan minat dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab. Maka hal inilah yang melatar belakangi penelitian yang berjudul upaya guru dalam meningkat hafalan *mufradāt* melalui media *visual* gambar pada siswa kelas VII MTs Ulumuddin Boyantongo Kabupaten Parigi Moutong, Untuk mengetahui sejauh mana pendekatan-pendekatan yang kreatif yang dilakukan oleh guru agar para peserta didik mudah memahami serta mengingat *mufradāt* bahasa Arab dengan lebih baik.

TINJAUAN PUSAKA

A. Upaya guru

Upaya guru merupakan usaha membimbing, mengarahkan, tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai tujuan pekerjaan, perbuatan, prakarsa, dan daya upaya untuk mencapai satu tujuan.⁶

a. Tugas Guru

Mengacu pada pengertian di atas, seorang pendidik atau guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, melatih para peserta didik agar menjadi individu yang berkualitas, baik dari sisi intelektual maupun akhlaknya.

Adapun beberapa tugas utama guru adalah sebagai berikut:

1) Mengajar peserta didik

Seorang guru bertanggung jawab untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para peserta didik. Dalam hal ini, fokus utama kegiatan mengajar adalah dalam hal intelektual sehingga para murid mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu.

2) Mendidik para murid

Mendidik murid merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kegiatan mendidik adalah bertujuan untuk mengubah tingkah laku murid menjadi lebih baik.

3) Melatih peserta didik

⁶ Rahmad Fauzi Lubis, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajarf Siswa, *Jurnal Kreatifitas: Ilmiah Pendidikan Islam*, 9 No 1, (maret – Agustus 2020), 7

Seorang guru juga memiliki tugas untuk melatih para peserta didik agar memiliki keterampilan dan kecakapan dasar. Bila di sekolah umum para guru melatih peserta didik tentang keterampilan dan kecakapan dasar, maka di sekolah kejuruan para guru memberikan keterampilan dan kecakapan lanjutan.

4) Membimbing dan mengarahkan

Para peserta didik mungkin saja mengalami kebingungan atau keraguan dalam proses belajar mengajar. Seorang guru bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar tetap berada pada jalur yang tepat, dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan.

5) Memberikan dorongan pada murid

Poin terakhir dari tugas seorang guru adalah untuk memberikan dorongan kepada peserta didiknya agar berusaha keras untuk lebih maju. Bentuk dorongan yang diberikan seorang guru kepada peserta didiknya bisa dengan berbagai cara, misalnya memberikan hadiah.⁷

b. Peran Guru

Peran guru tidak dapat digantikan dengan orang lain ataupun peralatan. Peran guru bukan hanya menyampaikan informasi/pengetahuan atau melatih keterampilan kepada peserta didik, tapi peran guru melebihi dari semua itu. Guru berperan dalam hal menciptakan situasi dan sarana yang diperlukan untuk proses belajar dan pengembangan potensi yang diterima oleh peserta didik.

c. Kompetensi Guru

Standar kompetensi guru adalah ukuran untuk mendapatkan pendidik yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah pada khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya. Untuk menilai kompetensi pendidik secara profesional terdapat beberapa indikator berikut.

- 1) Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik.
- 2) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat.
- 3) Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah.
- 4) Mampu melaksanakan peran dan fungsi pembelajaran di kelas.⁸

⁷ Dewi Safitri, *MENJADI GURU PROFESIONAL*, (PT. Indragiri Dot Com, Desember 2019), 10 - 12

⁸ Rina Febriana, *Kompetensi Guru*, Bumi Aksara, 2019, 4

Kompetensi guru sendiri terdiri dari 4

- a) Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran siswa meliputi pemahaman wawasan, pemahaman terhadap siswa, rancangan pembelajaran, pelaksanaan, pemanfaatan teknologi, evaluasi, dan pengembangan siswa.
- b) Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawah, serta menjadi teladan bagi siswa.
- c) Kompetensi sosial yaitu guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial meliputi dapat bergaul secara efektif, manajemen hubungan antar sekolah dengan masyarakat, ikut berperan aktif dengan masyarakat, dan menjadi agen perubahan sosial.
- d) Kompetensi profesional yaitu kompetensi guru yang menggambarkan tentang kemampuan yang harus dimiliki dalam mengampu jabatan sebagai seorang guru, artinya kemampuan yang ditampilkan itu menjadi ciri keprofesionalannya.⁹

Selain memiliki peran dan dituntut untuk mempunyai kompetensi seorang guru juga harus menguasai keterampilan dasar dalam mengajar pada umumnya seorang guru hendaklah menguasai delapan keterampilan utama selama proses pembelajaran berlangsung yakni diantaranya:

- 1) Keterampilan bertanya, yang digunakan oleh seorang guru untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran serta mampu menunjukkan sikap yang baik ketika menerima jawaban peserta didik.
- 2) Keterampilan memberikan penguatan, yang dimana penggunaan penguatan dalam kelas bertujuan untuk memberikan pengaruh positif dalam proses belajar, meningkatkan perhatian peserta didik, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar.
- 3) Keterampilan mengadakan variasi, keterampilan ini harus dimiliki untuk mengatasi kebosanan peserta didik. Variasi dalam menggunakan media dan alat pengajaran adalah merupakan langkah yang dapat ditempuh agar peserta didik semakin tekun dalam mengikuti pembelajaran.

⁹ Hanifuddin Jamin, Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru, *At-Ta'bid: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10 No 1(Juni 2018) 23-30

- 4) Keterampilan menjelaskan yang dimaksudkan adalah penyajian informasi secara lisan dan terorganisir mudah dipahami serta memberikan menggunakan contoh ilustrasi yang jelas.
- 5) Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran yang dimaksudkan untuk menciptakan pro konduksi agar perhatian selalu terpusat dalam pembelajaran.
- 6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok
- 7) Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar agar optimal dan mampu mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.
- 8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang bertejuan agar guru melakukan pendekatan secara pribadi dan memungkinkan seorang guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa untuk menjalin hubungan yang lebih akrab.¹⁰

B. Hafalan *Mufradāt*

Kata menghafal berasal dari kata *حفظ – يحفظ – حفظ* yang berarti menjaga, memelihara dan melindungi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata menghafal berasal dari kata hafal yang artinya telah masuk dalam ingatan tentang pelajaran atau dapat mengucapkan diluar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Hafalan adalah cara menyajikan materi pelajaran dengan menyuruh peserta didik untuk menghafal kalimat-kalimat berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, syair, cerita, kata-kata hikma dan lain-lain yang menarik hati.

Hafalan juga perlu mempertimbangkan pendapat tentang memorisasi dalam pembelajaran. Karena tidak semua pelajar memiliki hafalan yang kuat. Dengan memperhatikan tingkat memorisasi, akan mempermudah pelajar yang sulit dalam menghafal.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kosakata adalah perbendaharaan kata. Kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa, kekayaan kata yang dimiliki oleh seseorang pembicara atau penulis, kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Daftar kata yang disusun seperti kamus bersertai penjelasan secara singkat dan praktis.

Pembelajaran *mufradāt* adalah mampu menguasai *mufradāt*, menerjemahkan, dan mampu menggunakannya dalam kalimat yang benar. Artinya tidak hanya sekedar hafal kosakata tanpa

¹⁰ Retno Listya Ulva, Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, *Jurnal Ibtida*, 5 No 3 Februari 2024, 27-30

¹¹ Devi Suci Windariyah, Kebertahanan Metode Hafalan dalam Pembelajaran Bahasa Arab, *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1 No 2 (Juli 2018), 98

mengetahui bagaimana menggunakannya dalam komunikasi yang sesungguhnya. Jadi dalam praktek setelah memahami kosakata kemudian mereka diajari untuk menggunakannya dalam bentuk ucapan maupun tulisan.¹²

Diantara tujuan tujuan utama pembelajaran *mufradāt* bahasa Arab adalah sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan kosakata baru kepada peserta didik, baik melalui bahan bacaan maupun pemahaman menyimak.
- b. Melatih peserta didik untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula
- c. Memahami makna kosakata, baik secara *denotative* atau *leksikal* (berdiri sendiri) maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu (makna konotatif atau gramatikal).
- d. Mampu mengapresiasi dan mengfungsikan *mufradāt* itu dalam berekspresi lisan (berbicara) maupun lisan (mengarang) sesuai dengan konteksnya yang benar.¹³

Rusydy Ahmad Tha'imah dalam Umi Hijriyah memberikan Klasifikasi jenis-jenis Kosakata *al-mufradāt* menjadi empat yang masing-masing terbagi lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut:¹⁴

- a) Pembagian kosakata dalam konteks Kemahiran Kebahasaan;
 - 1) *Mufradāt* untuk memahami (*understanding vocabulary*) baik bahasa lisan maupun teks.
 - 2) *Mufradāt* untuk berbicara (*speaking vocabulary*). Dalam pembicaraan perlu penggunaan kosakata yang tepat, baik pembicaraan informal maupun formal
 - 3) *Mufradāt* untuk menulis (*writing vocabulary*). Penulisan pun membutuhkan pemilihan kosakata yang baik dan tepat agar tidak disalah artikan oleh pembacanya. Penulisan ini mencakup penulisan informal seperti catatan harian, agenda harian dan lain-lain dan juga formal, misalnya penulisan buku, majalah, surat kabar dan

¹² Rambu Aulia, Peran Media dalam Pembelajaran *Mufradat*, *Al-mu'arrib: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 1 No 2, (28 Oktober 2021), 44-45

¹³ Ihda himmawati, *Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab dengan Media Flash Card*, (Penerbit NEW, 9 Juni 2022), 6-7

¹⁴ Umi Hijriyah, *Analisis Pembelajaran Mufrodāt dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah* (cet, 1 :Surabaya, CV. Gemilang :2018).28-29

- seterusnya.
- 4) *Mufradāt* potensial. Kosakata jenis ini terdiri dari kosakata *context* yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks pembahasan, dan kosakata analisis yakni kosakata yang dapat dianalisa berdasarkan karakteristik derivasi kata untuk selanjutnya dipersempit atau diperluas maknanya.
- b) Pembagian *Mufradāt* (Kosakata) Menurut maknanya;
- 1) Kata-kata inti (*content vocabulary*). *Mufradāt* ini adalah kosakata dasar yang membentuk sebuah tulisan menjadi valid, misalnya kata benda, kata kerja, dll.
 - 2) Kata-kata fungsi (*function words*). Kata-kata ini yang mengikat dan menyatukan *mufradāt* dan kalimat sehingga membentuk paparan yang baik dalam sebuah tulisan. Contohnya huruf *jar*, *adawat al-istifham*, dan seterusnya.
 - 3) Kata-kata gabungan (*cluster words*). *Mufradāt* ini adalah kosakata yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu dipadukan dengan kata-kata lain sehingga membentuk arti yang berbeda-beda. Misalnya kata رغب *raghib* dapat berarti menyukai bila kata tersebut dipadukan dengan في *fi* menjadi رغب في *raghib fi*. sedangkan bila diikuti dengan kata عن *‘an* menjadi رغب عن *raghib ‘an* artinya pun berubah menjadi benci atau tidak suka.
- c) Pembagian kosakata menurut karakteristik kata;
- 1) Kata-kata tugas (*service words*) yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tugas, baik dalam lapangan kehidupan secara informal maupun formal dan sifatnya resmi.
 - 2) Kata-kata inti khusus (*special content words*). Kosakata ini adalah kumpulan kata yang dapat mengalihkan arti kepada yang spesifik dan digunakan diberbagai bidang ulasan tertentu, yang biasa juga disebut *local words* atau *utility words*
- d) Pembagian kosakata menurut penggunaannya;
- 1) *Mufradāt* aktif (*active words*), yakni *mufradāt* yang umumnya banyak digunakan dalam berbagai wacana, baik pembicaraan, tulisan atau bahkan banyak di dengar dan diketahui lewat berbagai bacaan.
 - 2) *Mufradāt* pasif (*passive words*), yaitu kosakata yang hanya menjadi pembendaharaan kata seseorang namun jarang ia gunakan. Kosakata ini diketahui lewat buku-buku

cetak yang biasa menjadi rujukan dalam penulisan makalah atau karya ilmiah.¹⁵

Secara umum, terdapat enam tahapan dan teknik dalam pengajaran *mufradāt* untuk memperoleh makna *mufradāt*, yaitu mendengarkan kata, mengucapkan kata, mendapatkan makna kata, membaca kata, menulis kata, dan membuat kalimat.

(1) Mendengarkan Kata

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan kata yang diucapkan guru. Tahap mendengarkan ini sangat penting karena kesalahan dalam pendengaran dapat mengakibatkan pada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan.

(2) Mengucapkan Kata

Mengucapkan kata yang telah didengarkan oleh siswa dapat membantu siswa dalam mengingatnya untuk waktu yang lebih lama. Kesalahan pengucapan kata juga dapat mengakibatkan pada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan.

(3) Mendapatkan Makna Kata

Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk menerangkan arti atau makna suatu kata, antara lain dengan pemberian konteks (*al-siyaq*), definisi sederhana (*ta'rif*), sinonim (*muradif*), antonim (*dhid*), pemakaian benda asli, tiruan, gambar, atau peragaan, dan penerjemahan.

(4) Membaca Kata

Siswa membaca kata yang telah di tulis guru di papan tulis atau media lain dengan suara keras agar tidak terjadi kesalahan ucap.

(5) Menulis Kata

Siswa menulis kata seperti contoh yang di tulis oleh guru sebagai catatan pribadi untuk memperkuat ingatan siswa.

(6) Membuat Kalimat

Tahap terakhir dalam pengajaran kosa kata adalah menggunakan kata-kata baru dalam sebuah kalimat, baik secara lisan maupun tulisan.¹⁶

¹⁵ Saliqul Abror, Pengaruh Penggunaan Metode Magic Story Terhadap Penguasaan Mufradat Siswa Kelas VIIIB Mts Darul Masholeh Cirebon, *Jurnal el-ibtikar*, Vol 9 No 1 (juni 2020) 76

¹⁶ Beta Fadiatun Nisa, Teknik Pembelajaran Kosa kata Bahasa Arab dengan Multimedia, *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3 No 1, April 2023, 121-123

C. Media *Visual* Gambar

Menurut Kamus Besar Indonesia, media adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk atau perantara atau penghubung (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata *medium* yang secara harfiah berarti “perantara” atau pengantar. AECT (*Assosiation of Education and Communication Technology*) memberikan batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi.¹⁷

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif

Menurut Kamus Besar Indonesia *Visual* adalah dapat dilihat dengan indra penglihatan (mata), berdasarkan penglihatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).¹⁸ Media berbasis *visual* (*image* dan perumpamaan) memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media *visual* dapat memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, *visual* sebaliknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan *visual* (*image*) itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi

Bentuk *visual* bisa berupa:

- a. Gambar representasi seperti, gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda;
- b. Diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi;
- c. Peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi materi; dan
- d. Grafik seperti tabel, grafik, chart (bagan) yang menyajikan gambaran atau kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat gambar atau angka-angka¹⁹

¹⁷ Zulkifli Rusby, Upaya Guru Mengembangkan Media Visual dalam Proses Pembelajaran Fiqih di MAN Kuok Bangkinang Kabupaten Kampar, *Jurnal Al-hikmah*, 14, No. 1, April 2017, 21

¹⁸ Ibid, 22

¹⁹ Ibid, 19

Ada sesuatu yang diwujudkan secara *visual* dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan atau pikiran. Gambar-gambar yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran adalah lukisan, ilustrasi, iklan, kartun, potret, karikatur, dan gambar yang berseri. Semua itu dapat diperoleh dari majalah, buletin, kalender, dan media lainnya. Bahkan guru yang kreatif dapat membuatnya sendiri.

Ada beberapa jenis media gambar yang biasa dipergunakan dalam pembelajaran, yaitu papan tulis, papan flanel, papan magnetis, papan tali, papan selip, dan gambar.²⁰

Tujuan media dalam proses mengajar:

- a. Menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik perhatian peserta didik.
- b. Menjadikan bahan pelajaran menjadi lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami.
- c. Metode mengajar akan lebih bervariasi dan menarik.
- d. Peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar.²¹

Langkah – langkah yang dilakukan guru melalui pemanfaatan media visual gambar dalam penguasaan *mufradāt*

1. Guru pertama kali hendaknya memilih dan menggunakan gambar sesuai *mufradāt* yang diajarkan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa atau sesuai dengan jenjang pedidikannya.
2. Guru memperlihatkan gambar kepada siswa di depan kelas beserta *mufradāt* yang mencerminkan makna gambar.
3. Guru menerangkan pelajaran dengan menggunakan gambar tersebut sehingga si murid dapat menebak atau memprediksi makna *mufradāt* berdasarkan gambar itu.
4. Guru mengarahkan perhatian siswa pada sebuah gambar sambil mengajukan pertanyaan kepada siswa secara satu persatu tentang makna *mufradāt* itu.
5. Guru memberikan tugas kepada siswa dalam bentuk LKS terhadap *mufradāt* yang dipelajari serta maknanya²²

²⁰ Yuswanti, Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS di Kelas IV SD PT.Lestari Tani Teladan Kabupaten Donggala, *Jurnal Kreatif Tadulako Online*, 3 No 4,192-194

²¹ Ani Daniyati, Konsep Dasar Media Pembelajaran, *Journal of Student Research (JSR)*.1 No.1, Januari 2023, 286

²² Hilmi, Efektifitas Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, *Lantanida Jurnal*, Vol 4 No 2. 2016, 134-135

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu dan meminta atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.²³

Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren Ulumuddin Boyantongo jln. Tanjung Harapan No.12 Desa Boyantongo Kec. Parigi selatan Kab Parigi Moutong Sulawesi Tengah dan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 yaitu diestimasikan dari bulan februari 2025 hingga selesai. Desain data yang digunakan adalah desain studi kasus. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran bahasa Arab, peserta didik kelas VII MTs Ulumuddin Boyantongo. Teknis pengumpulan data menggunakan trigualasi (gabungan dari observasi wawancara dan dokumentasi). Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan Hafalan *Mufradāt* Melalui Media *Visual* Gambar

upaya guru dalam meningkatkan hafalan mufradat dapat terlihat dari hasil observasi berikut upaya-upayanya.

1. Pemanfaatan Sarana

berupa media fisik dan non fisik dalam mempresentasi materi pembelajaran hal ini juga dapat terlihat dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bahwa guru menggunakan media berupa power poin, injektor, serta kertas yang berisikan soal-soal terkait materi yang telah dijelaskan.

Adapun langkah – langkah yang dilakukan guru melalui pemanfaatan media *visual* gambar dalam penguasaan *mufradāt* adalah sebagai berikut:

²³ Rusandi, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Jurnal Stai ddi Makassar*, 2021, 3.

- a. Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdo'a bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari serta mendoakan kepada guru, dan guru-gurunya hingga Nabi Muhammad Saw. Sebagai sumber ajaran islam yang dipelajari.
- b. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan
- c. Menyiapkan fisik dan spikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
- d. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati , membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangandan bahan bacaan terkait materi
- e. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik.
- f. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang dan saling tukar informasi mengenai materi.
- g. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan.
- h. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi, peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami.
- i. Guru dan peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
- j. Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak menyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdo'a bersama-sama.

2. Penyederhanaan Materi Ajar

guru mata pelajaran bahasa Arab melakukan penyaringan dan berusaha mengemas materi sesederhana mungkin terkait materi *mufradāt*, dari hasil observasi peneliti buku mata pelajaran bahasa Arab materinya memang sedikit agak berbeda namun topik dan tujuan pembelajaran masih sama dan tetap seiring, contoh penyederhanaannya seperti kelas (فَصْلٌ), lantai (بِلَاطٌ) sebelum kata yang lebih sulit, playground (مَلْعَبٌ), laboratorium (مَعْمَلٌ). kata mufrodat terkait dengan tema sekolah siswa diperkenalkan *mufradāt* yang mudah dikenali dan diingat

3. Kuis

Berdasarkan hasil observasi setelah guru mempresentasikan dan memberikan tugas terkait materi pembelajaran. Maka, guru akan mengadakan kuis berupa pertanyaan mengenai materi yang baru saja dipresentasikan dan barang siapa dari peserta didik yang mampu menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru maka akan mendapatkan hadiah seperti berupa makanan atau uang jajan. Hal ini bertujuan agar peserta didik semakin semangat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran.

Upaya guru dengan memanfaatkan media *visual* gambar ternyata memberikan dampak positif pada peserta didik, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa dalam berjalan proses belajar mengajar peserta didik cenderung sangat memperhatikan materi yang disajikan guru bahasa Arab terkait dengan *mufradāt* melalui *visual* gambar dengan memanfaatkan injektor dan cenderung lebih cepat dalam menghafal sebuah *mufradāt*.

Pemanfaatan media *visual* gambar dalam proses pembelajaran bahasa Arab memberikan efek kesenangan sebab penerapan metode pembelajaran yang monoton seperti metode ceramah hanya akan membuat peserta didik menjadi jenuh akan tetapi pemanfaatan media *visual* gambar memberikan dampak positif, memberikan dampak motivasi dan dapat mengasa sensorik terhadap suatu gambar.²⁴

Berkaitan penggunaan media dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hafalan *mufradāt* peserta didik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hafalan peserta didik terbukti dengan nilai hasil belajar peserta didik yang mampu mencapai indikator-indikator keberhasilan pembelajaran pendidikan bahasa Arab dalam 5 indikator kemampuan yaitu:

- a. Siswa mampu menghafal minimal 80% dari jumlah *mufradāt* yang ditargetkan dalam satu periode pembelajaran.
- b. Siswa dapat menyebutkan arti dari minimal 80% *mufradāt* secara benar saat ulangan lisan atau tertulis.
- c. Siswa mengucapkan *mufradāt* dengan makhrajul huruf dan harakat yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Arab

²⁴ Asni Furoidah, Peningkatan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab dengan Media Gambar Pada Siswa Kelas XI I MA As-Sunniah Kencong Jember, *An-Nuqthah Journal Of Research And Community Service*, 3 No 1 (Mei 2023) 2

- d. Siswa mampu menyusun kalimat sederhana dengan menggunakan *mufradāt* yang telah dihafal.
- e. Siswa dapat menyebutkan kosakata secara lancar dan tanpa melihat catatan.

Berdasarkan indikator di atas menjadi tolak ukur beberapa maksimal pembelajaran bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran peserta didik mampu mencapai indikator keberhasilan proses pembelajaran hal ini terbukti dari hasil pembelajaran berdasarkan dokumen berupa lembar ulangan harian peserta didik pada mata pelajaran bahasa Arab di temukan bahwa dari 29 peserta didik kelas VII, 7 orang mendapatkan nilai 90 kemudian 1 orang mendapatkan nilai 88, 3 orang mendapatkan nilai 85, 7 orang mendapatkan nilai 80, 6 orang mendapatkan nilai 75 dan 6 orang mendapatkan nilai 70 pada aspek keterampilan. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam meningkatkan hafalan *mufradāt* melalui media *visual* gambar dapat dimaksimalkan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Guru dalam Media *Visual* Gambar

Proses pembelajaran sering kali menemukan hambatan-hambatan baik itu hambatan yang berasal dari guru atau dari peserta didik itu sendiri, selain hambatan-hambatan pasti akan ada faktor-faktor lain yang menjadi pendukung jalannya proses pembelajaran dikelas.

Berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat di kelas peneliti akan menguraikan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran *mufradāt* dengan pemanfaatan media *visual* gambar dikelas VII MTs di pondok pesantren Ulumuddin Boyantongo.

1. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung dalam pembelajaran bahasa Arab terutama menghafal *mufradāt* yakni :

- a. Materi pembelajaran yang dikemas dengan menarik sehingga dapat memberikan efek menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran.
- b. Faktor sarana yang mendukung sebab dalam pemanfaatan media *visual* gambar pasti diperlukan adanya sarana dalam pembuatan media tersebut seperti, mesin cetak, komputer atau laptop, proyektor, dan untungnya sarana-sarana tersebut telah tersedia dan kini terus digunakan dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab.

2. Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor penghambat dalam proses pembelajaran bahasa Arab terutama dalam hal menghafal *mufradāt* yakni:

- a. Faktor minat peserta didik yang rendah
- b. Kurangnya tenaga pengajar sangat memberikan dampak dalam efektivitas belajar.

KESIMPULAN

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penganalisisan data yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan tentang upaya guru dalam meningkatkan hafalan *mufradāt* melalui media *visual* gambar pada siswa kelas VII MTs Ulumuddin Boyantongo.

1. Upaya guru

Pemanfaatan media *visual* gambar memberikan dampak yang sangat besar terhadap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu guru-guru juga mengemas materi pembelajaran *mufradāt* dengan sangat menarik dan telah menyaring beberapa *mufradāt* pilihan yang dianggap mudah diingat oleh peserta didik. Upaya lain yang dilakukan oleh guru bukan hanya sebatas pemanfaatan media gambar saja, tetapi dalam proses pembelajarannya guru juga akan membuat sebuah kuis dan memberikan reward dari jawaban mereka yang tepat, dan ini merupakan bagian dari upaya guru untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik

2. Hambatan- hambatan

- a. Kurangnya tenaga pendidik di sekolah tersebut menjadi kendala utama. Walaupun pada saat ini kondisi pembelajaran terutama pembelajaran bahasa Arab masih terbilang kondusif akan tetapi lambat laun ini akan menjadi permasalahan yang lebih besar.
- b. Peserta didik yang belum mampu membaca alquran ini menjadi perhatian, sebab kendala akan memberikan dampak pada pembelajaran bahasa Arab sebab pembelajaran bahas arab tentu menggunakan huruf- huruf Arab.
- c. Minat belajar peserta didik yang sangat rendah hal ini memang sangat berdampak dalam mencapai hasil belajar. Sebab jika minat terus menurun, keaktifan siswa dalam kelas pasti sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Esty Kusyanti, “Upaya Meningkatkan Penguasaan *Mufradat* Melalui Media Gambar Pada Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VII-5 Semester I Madrasah Tsanawiyah Negeri 24 Jakarta Tahun Pelajaran 2015/2016.” *Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no.4 (Desember 2018) 70-82
- Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 37 No 1, (1 januari-Juli 2012), 82-89
- Muhammad Amin, Upaya Guru Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Melalui Metode Menyanyi Di MTs Nurul Jihad Kota Bima, *Al-af'idah: jurnal pendidikan bahasa Arab dan pengajarannya*, 6. No 1 (maret 2022). 72-82
- Asni Furoidah, Peningkatan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab dengan Media Gambar Pada Siswa Kelas XI I MA As-Sunniyyah Kencong Jember, *jurnal An- Nuqthah*, 2. No 1, (oktober 2022). 1-7
- Muhammad Holimi, Pembelajaran Mufradat dengan Menggunakan Media Gambar, *Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 2019.86-102
- Rahmad Fauzi Lubis, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajarf Siswa, *Jurnal Kreatifitas: Ilmiah Pendidikan Islam*, 9 No 1, (maret – Agustus 2020), 1-30
- Dewi Safitri, *MENJADI GURU PROFESIONAL*, (PT. Indragiri Dot Com, Desember 2019),
- Rina Febriana, *Kompetensi Guru*, Bumi Aksara, 2019,
- Hanifuddin Jamin, Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru, *At-Ta'bid: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10 No 1(Juni 2018) 19-36
- Retno Listya Ulva, Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, *Jurnal Ibtida*, 5 No 3 Februari 2024, 23-32
- Devi Suci Windariyah, Kebertahanan Metode Hafalan dalam Pembelajaran Bahasa Arab, *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1 No 2 (Juli 2018), 89-104
- Rambu Aulia, Peran Media dalam Pembelajaran *Mufradat*, *Al-mu'arrif: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 1 No 2, (28 Oktober 2021), 39-48
- Ihda himmawati, *Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab dengan Media Flash Card*, (Penerbit NEW, 9 Juni 2022),
- Umi Hijriyah, *Analisis Pembelajaran Mufrodad dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah* (cet, 1 :Surabaya, CV. Gemilang :2018).

- Saliqul Abror, Pengaruh Penggunaan Metode Magic Story Terhadap Penguasaan Mufradat Siswa Kelas VIIB Mts Darul Masholeh Cirebon, *Jurnal el-ibtikar*, Vol 9 No 1 (juni 2020)
- Beta Fadiatun Nisa, Teknik Pembelajaran Kosa kata Bahasa Arab dengan Multimedia, *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3 No 1, April 2023, 118-129
- Zulkifli Rusby, Upaya Guru Mengembangkan Media Visual dalam Proses Pembelajaran Fiqih di MAN Kuok Bangkinang Kabupaten Kampar, *Jurnal Al-hikmah*, 14, No. 1, April 2017,18-37
- Yuswanti, Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS di Kelas IV SD PT.Lestari Tani Teladan Kabupaten Donggala, *Jurnal Kreatif Tadulako Online*, 3 No 4,185-199
- Ani Daniyati, Konsep Dasar Media Pembelajaran, *Journal of Student Research (JSR)*.1 No.1, Januari 2023, 282-294
- Hilmi, Efektifitas Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, *Lantanida Jurnal*, Vol 4 No 2. 2016,128-135
- Rusandi, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Jurnal Stai ddi Makassar*, 2021, 1-13